

जी-20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में भारत की भूमिका

डॉ. जाधव बाबूराव भिमराव

विभागाध्यक्ष, राज्यशास्त्र विभाग, कै. बापूसाहेब पाटिल एकम्बेकर महाविद्यालय, उदगीर जिला लातूर ४१३५१७ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: baburaob.jadhav@gmail.com

Received: 17 September, 2023 | Accepted: 27 September, 2023 | Published: 30 September, 2023

प्रास्ताविक

जी-20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में दो महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। सबसे पहले वैश्विक महामारी कोविड-19 और रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई।

बीज-शब्द: जी-20, शिखर सम्मेलन, भारत, इंडोनेशिया, यूरोपीय संघ, वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक आर्थिक विकास, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका, रूस, यूक्रेन, जी.डी.पी., शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायजेशन, शाश्वत विकास, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure) और तकनीकी विकास, क्लाइमेट फंडिंग (Climate Funding), वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा

जी-20 राष्ट्र समूह क्या है?

यह यूरोपीय संघ और 19 अन्य देशों का एक अनौपचारिक समूह है, और इसके नेता हर साल जी-20 शिखर सम्मेलन में मिलते हैं। और वे चर्चा करते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए। वे मुख्य रूप से

वैश्विक आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। इस ग्रुप की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी।

जी-20 की पार्श्वभूमी और इतिहास

जैसा कि जी-20 है। जी-8 भी ऐसा ही है। जी-8 दुनिया के आठ सबसे अमीर देशों का समूह है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। प्रारंभ में इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल थे। बाद में 1976 में कॅनडा इस समूह में शामिल हो गया और 1997 से रूस को इस जी-8 में शामिल किया गया है। क्रीमिया पर रूस के आक्रमण और यूक्रेन पर उसके आक्रमण ने जी-8 में रूस की सदस्यता पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया की आय का 2/3 हिस्सा जी-8 देशों के पास है।

जब जी-20 का गठन हुआ तो यह वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का संगठन था। अब अगर जी-20 की पहली बैठक की बात करें तो यह बैठक दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुई थी। 2008 में आई वैश्विक मंदी के बाद जी-20 का स्वरूप बदल गया है। जी-20 के शुरुआती दिनों में इसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि इस बैठक में उस देश का राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री शामिल होता है।

जी-20 शिखर सम्मेलन का उद्देश

जी-20 आर्थिक सहयोग वाले देशों का सबसे बड़ा समूह है, इस समूह में शामिल देशों की जी.डी.पी. वैश्विक जी.डी.पी. का 80% है। हालाँकि परिषद का मुख्य उद्देश्य यह है कि आर्थिक स्थिति को कैसे स्थिर किया जाए और इसे कैसे बनाए रखा जाए, अन्य मुद्दे भी इसे महत्व और प्राथमिकता देते दिखते हैं।

जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका और उद्देश

जी-20 सम्मेलन में भारत का एजेंडा क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व नेताओं से मुलाकात करने और जी-20 में भारत के बदलते फोकस पर चर्चा करने का कार्यक्रम था। जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था, डिजिटल परिवर्तन ऊर्जा संकट, पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य आदि। क्योंकि भारत 2023 में जी-20 की अध्यक्षता संभालेगा, इसलिए नया लोगो भी लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सम्मेलन के जरिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सम्मेलन में भारत के प्रभुत्व का डंका बजा है क्योंकि, “शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायजेशन (Shanghai Cooperation Organisation)” की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को सलाह दी कि मौजूदा समय युद्ध का नहीं है। फिलहाल दुनिया के सभी नेता इस पर सहमत नजर आ रहे हैं। साथ ही इस मौके पर रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका की भी सराहना होती नजर आ रही है। इस मौके पर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की कलाई

खुलती नजर आ रही है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, जिसमें भारत ने इस सम्मेलन में जो. बायडन का सामना किया। कहा कि ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और वैश्विक आर्थिक विकास के लिए भारत की ऊर्जा आवश्यकता भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी भविष्य का अनुमान। और विश्व नेताओं का मानना है कि भारत इस भूमिका से इसमें मध्यस्थता कर सकता है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात को पुख्ता करते हुए दूसरे विश्व युद्ध का उदाहरण दिया और कहा कि जिस तरह दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के नेताओं ने शांति का रास्ता अपनाया, अब समय आ गया है। उन्होंने विश्व नेताओं को बताया कि यह शिखर सम्मेलन अगले वर्ष महात्मा गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी के नाम पर भारत में आयोजित किया जाएगा। उस अवसर पर हम सभी शांति के मार्ग पर चलें।

जी-20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में भारत के सामने की चुनौतियाँ

इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के पास आने से भारत के सामने कुछ चुनौतियाँ हैं जैसे की, सर्व समावेशी शाश्वत विकास, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure) और तकनीकी विकास, क्लाइमेट फंडिंग (Climate Funding), वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा यह भारत के लिए बड़ी चुनौती होगी।

वैसे भी देखा जा रहा है कि कुछ दिनों से जी-20 की अहमियत कम हो गई है। रूस-यूक्रेन विवाद में हम देख सकते हैं कि पश्चिमी देशों और रूस ने एक ही रुख अपना लिया है कि कैसे अपने सामने चुनौती खड़ी की जाए। यह संगठन जी-20 के उद्देश्य के लिए पूरक भूमिका निभाए बिना ही वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयास में बनाया गया जी-20 संगठन अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा है। इस संगठन का अध्यक्ष पद भारत आएगा। तब भारत के पास इस संगठन को नया जीवन देने का अवसर है। इस कठिन आर्थिक स्थिति में भी भारत की घुड़दौड़ भी इस भूमिका में जुड़ने वाली है। इस सम्मेलन में एक और अहम मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग की मुलाकात से सहयोग के नए दरवाजे खुल सकते हैं। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की मुलाकात से कुछ महीनों से रुके कुछ समझौते भी पूरे हो सकते हैं। इसके साथ ही हर देश अमेरिका को कच्चे तेल और हथियारों के आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस की जगह लेना चाहता है और चीन भी धीमी वैश्विक आर्थिक स्थिति में भारत को अपना निर्यात बढ़ाना चाहता है। इन सभी बातों पर गौर करें तो आने वाले समय में जी-20 के मौके पर भारत के लिए बड़े मौके बनने वाले हैं। इसलिए यह सम्मेलन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगर हम इन सभी चीजों पर एक साथ विचार करते हैं, तो एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान में आती है, वह यह है कि लॉकडाउन के बाद एक चर्चा शुरू हुई, चर्चा यह है कि क्या

पूरी दुनिया ने; चायना प्लस वन; (China Plus One) किया है, लेकिन दुनिया के प्रमुख उद्योग। उन्होंने चीन में बड़े पैमाने पर अपने उद्योग धंधे स्थापित किये और भारी मात्रा में उत्पाद चीन से ले जाने लगे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान चीन में लॉकडाउन लग गया और पूरी जगह तनाव का माहौल बन गया। क्योंकि आय पूरी तरह से चीन पर निर्भर थी। इसलिए अब; “चाइना प्लस वन”; की चर्चा हो रही है, इससे पता चलता है कि चीन पर निर्भर रहने के बजाय किसी एक देश में बड़ी मात्रा में निवेश करना होगा ताकि अगर किसी देश में लॉकडाउन या ऐसा कोई संकट आए तो पूरी दुनिया बंद नहीं होगी। और जब; “प्लस वन”; की बात आती है, तो बहुत चर्चा होने लगती है कि यह; “प्लस वन”; भारत होगा।

संदर्भ सूची

1. अंतरराष्ट्रीय संबंध: डॉ. पुष्पेश पंत
2. अंतरराष्ट्रीय संबंध: तपन बिस्वाल
3. भारताच्या भूमिकेचे स्थान: डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, दै. महाराष्ट्र टाइम्स, जानेवारी 2023
4. भारत ग्लोबल साऊथ चा आवाज बनेल: डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, दै. सकाळ, जानेवारी 2023
5. जी-20 परिषद भारतासाठी सुवर्णसंधी: डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, दै. प्रभात, जानेवारी 2023
6. भारताचे परराष्ट्र धोरण नवीन प्रवाह: डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर